
O PERFIL E AS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS POR PROFESSORES NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM COM ALUNOS AUTISTAS

DOI: 10.5281/zenodo.14981241

Dilmar Rodrigues da Silva Júnior¹

¹Doutorando em Educação– Universidade Federal do Piauí- UFPI

prof.dilmarjr@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2506251547104611>

AT03: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado como uma condição neurológica que pode se manifestar através de um distúrbio do neurodesenvolvimento aos dois anos de idade da criança, quando os sintomas começam a se tornar visíveis, conforme Lacerda (2017), que destaca o transtorno do espectro autista como sendo “considerado uma conjuntura que ataca aproximadamente 2% da população, e pode ser considerada leve ou considerado grave realizar atividades simples”. O presente trabalho, desenvolve a seguinte temática: “o Perfil e as estratégias utilizadas por professores no processo de ensino aprendizagem com alunos autistas”. **Objetivo:** analisar o perfil e as estratégias utilizadas por professores no processo de ensino-aprendizagem com crianças autistas. **Metodologia:** está embasada numa abordagem qualitativa, realizada essencialmente por meio da revisão de literatura, obedecendo aos pressupostos de Marconi e Lakatos (1992), que consideram a importância no levantamento e revisão de documentos já publicados, sejam em forma de livros, revistas, publicações avulsas ou imprensa escrita que abordam sobre o objeto de estudo. **Resultados:** A empiria revela que o Transtorno do Espectro Autista, torna-se cada dia mais presente dentro do âmbito escolar. Isto porque muitas crianças com essa síndrome estão adentrando os espaços escolares pela primeira vez, sendo que muitas delas chegaram na idade obrigatória de frequentar uma escola, seja ela municipal, estadual ou particular. De um lado, encontram-se alunos que estão impactados com a nova realidade, pela insegurança quanto ao que o futuro da sala de aula lhes reserva, e de outro, encontram-se educadores que tentam enfrentar diariamente a luta de lecionar em uma classe de ensino regular, com alunos de educação especial, às vezes sem nenhuma preparação prévia, como cursos de formação continuada. **Conclusão:** com base nos resultados, chegamos à conclusão de realizarmos uma reflexão mais detalhada sobre os modos educativos que devem ser trabalhados em sala de aula, seja na dimensão do planejamento de ensino do professor e também na elaboração de recursos didáticos para serem trabalhados durante toda a rotina da sala de aula, com vistas à perspectiva da inclusão.

Palavras-chave: Aluno; Autismo; Ensino-aprendizagem; TEA; Professores.